

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT

XABARSHÍSI

ilimiy metodikalıq jurnal

2024-jıl

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

**ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETI NÓKIS FILIALÍ**

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**

Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**

Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Научно-методический журнал**

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS
Scientific-methodical journal**

№1

NÓKIS – 2024

MAZMUNÍ

Avtor	Tema	Bet
BAS MAQALA		
B.Erimbetov	Oliy ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligini boshqarish	2
DENE TÁRBÍYASÍ HÁM SPORT. PEDAGOGIKA HÁM PSÍXOLOGÍYA		
B.M.Корбут, P.Г.Исраилова	Методика и особенности модифицированной тренировки на этапе начальной подготовки в гребном слаломе	11
G.Axmedova	Suzish bilan shug'ullanuvchi maktabgacha yoshdagi	16
T.Arzibekov, F.Shonazarova	Yengil atletika mashg'ulotlarini o'rgatish boshqichlari va uslublarini pedagogik ahamiyati.	20
E.A.Tursunqulov, A.A.Qurbonov	Jismoniy tarbiya va sport sohasida boshqarish tizimini takomillashtirish	24
S.Ravshanov	O'zbekiston hududida IX-XII asrlarda psixologiya fanining rivojlanishi	31
M.Yo'ldosheva	Sportchi yoshlarni tayyorlash tizimining o'ziga xos xususiyatlari	38
S.Choriyev	Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida maktab o'quvchilarda o'yin mashqlaridan foydalanib chaqqonlik va erchillikni rivojlantirish	46
Б.Тлеуов	Дене тәрбиясы хэм спорт тараўында кәнигелер таярлаўдың базы машқалалары	52
M.Urazimbetova	10-14 yoshli suzuvchilarning mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish xususiyatlari	57
I.A.Daminov	Jismoniy madaniyatda matematika fanining o'rni: jismoniy rivojlanishni optimallashtirish uchun bilimlarning integratsiyasi	61
N.Aripova, V.Aripova	Oliy ta'lim muassasalari talabalarining jismoniy tarbiya darsida raqamli texnologiyalardan foydalanish	65
Д.Ёқубова	Мактабгача ёшдаги болалар жисмоний қобилиятларини ўрганишнинг педагогик аҳамияти	69
R. Yernazarova	Zamonaviy texnologiyalar vositasida talabalarning dunyoqarashini rivojlantirish usullari	74
D.Adaboyev	Basketbol texnikasiga o'rgatishning ilmiy-uslubiy asoslari	81

тайёрланишда катта аҳамиятга эгадир. Болалар ҳаётининг кўп қиррали ва сермазмунлиги болалар билиш фаолиятларининг кенгайишига ҳамда чуқурлашишига ёрдам беради. Бу эса, ўз навбатида, асосий билиш жараёнлари бўлмиш идрок, тасаввур, хотира ва тафаккур каби жараёнларнинг характерини ўзгартириб юборади. мактабгача тарбия ёшидаги болаларда бу жараёнлар уларнинг ёки бирон амалий фаолиятлари билан бирга намоён бўлади. мактабгача ёшидаги болаларда эса бу асосий билиш жараёнлари бир - биридан дифференциялашган (ажратилган) бўлади.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Асеев В.Г. Возрастная психология: Учебное пособие – Иркутск, 1989. – С.62-89
2. Волков Л.В. Физические способности детей и подростков. - Киев: Здоровье, 1991.-120 с
3. Дворкин Л.С, Рапопорт Л.А. Начальное физкультурное образование детей (от рождения до шести лет). Екатеринбург: УГТУ, 1998. 109 с
4. Зеньковский В. В. Психология детства: Учебное пособие для вузов. - Екатеринбург: Деловая книга, 1995. - 347 с.
5. Коломинский Л.Л., Панько Е.А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1988.- 190с
6. Майорова Л.Т. Методика воспитания координационных способностей детей дошкольного возраста (4-6 лет): Дис... канд. пед. наук. Омск, 1988. -169 с.
7. Логвина Т.Ю. Оптимизация режима двигательной активности дошкольников в зависимости от их возраста. Автореф. дис. ... канд. пед.наук.- Минск, 1991.- 24 с.
8. Ноткина Н.А. Развитие двигательных качеств у детей дошкольного возраста. Игры и упражнения. - СПб., 1995.- 64 с.
9. Юрко ГЛ., Яценко Л.Б., Белоярцева В.В. Развитие двигательных качеств у детей дошкольного возраста // Развитие двигательных способностей у детей. - М, 1976. -С.215-216.
10. Яценко Л.Б. Влияние различных мышечных нагрузок на функциональное развитие нервной системы у дошкольников: Материалы всесоюз. науч. конф. М. 1999- 78-79с

UDK 573

ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA TALABALARNING DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Yernazarova Raya Allanazarovna

Assistenti

O‘zbekistan davlat jismoniy ta’rbiya va sport universiteti Nukus filiali

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'limda zamonaviy texnologiyalar vositasida talabalarning dunyoqarashini rivojlantirish usullari ilmiy jihatdan ochib berilgan. Bundan tashqari, rivojlangan xorijiy davlatlarda ta'limni rivojlantirish eng asosiy vazifa sifatida belgilanishi, pedagogik texnologiyalarning ta'lim jarayonini tashkil etishdagi o'rni, pedagogik ta'sir yordamida talabalarning fanlarni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish va intilishlarini oshirish, pedagogik texnologiyaning asosiy vazifalari, ular vositasida talabalarning tafakkurini, mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, pedagogik texnologiyalarning ko'rinishlari, pedagogik texnologiyaning tarkibiy qismlari kabi masalalari tahlil qilinib ilmiy jihatdan asoslangan.

Kalit so'zlar: Zamonaviy jamiyat, pedagogik usullar, ilg'or texnologiyalar, an'anaviy dars texnologiyasi, loyihalashtirilgan ta'lim, shaxsning rivojlanishi, ta'lim texnologiyasi, ta'limga texnologik yondashuv.

Abstract. This article scientifically reveals the methods of developing students' worldview with the help of modern technologies in education. In addition, the development of education in developed foreign countries is defined as the main task, the role of pedagogical technologies in the organization of the educational process, increasing the interest and aspirations of students to master subjects with the help of pedagogical influence, the main tasks of pedagogical technology, by means of which issues such as the development of students' thinking, logical thinking skills, aspects of pedagogical technologies, components of pedagogical technology are analyzed and scientifically based.

Keywords: Modern society, pedagogical methods, advanced technologies, traditional lesson technology, designed education, personality development, educational technology, technological approach to education.

Kirish Jamiyatning zamonaviy rivojlanish davri inson faoliyatining barcha sohalariga kirib boradigan, jamiyatda axborot oqimining tarqalishini ta'minlaydigan, global axborot makonini shakllantiradigan kompyuter texnologiyalarining kuchli ta'siri bilan tavsiflanadi. Ushbu jarayonlarning ajralmas va muhim qismi ta'limni kompyuterlashtirishdir. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimni isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida bir qator amaliy tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2017 yil 27 iyuldagi "Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora - tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3151-sonli qarorida oliy ta'limda kadrlar tayyorlash jarayoniga e'tiborni kuchaytirish, ilmiy izlanishlar iqtisodiyot sohalarining real ehtiyojlaridan kelib chiqib amalga oshirilishi lozimligi ta'kidlab o'tilgan. Jamiyat taraqqiyotini jadallashtirish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning eng muhim omillaridan biri – bu samarali innovatsion siyosatni amalga oshirish, ilmiy-texnika taraqqiyoti yutuqlariga asoslangan yangi, ilg'or texnologiyalar, va boshqarish yangi shakllari hamda yirik ixtirolar natijalarini

joriy qilishdan iboratdir.

Mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalaridan kelib chiqqan holda, kadrlar tayyorlash mazmunini takomillashtirish, xalqaro standartlar darajasiga mos oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash ta'limga texnologik yondashuvni talab etadi. Bunda bevosita ta'lim jarayonini, oliy ta'limning o'quv reja va dasturlarini yangi pedagogik texnologiyalar va o'qitish usullarini keng joriy etish, ilmiy- ta'lim jarayonini sifat jihatidan yangilash va zamonaviy tashkiliy shakllarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Mamlakatni rivojlantirishning uzoq muddatli senariylarini hisobga olgan holda innovatsiyalarni ishlab chiqish hamda davlat va jamiyat qurilishiga

joriy etish, shuningdek, jamiyat va davlat taraqqiyotini ta'minlovchi ilmiy tadqiqotlar va ilg'or texnologiyalarning ustuvor va istiqbolli yo'nalishlarini rivojlantirishga zarurat mavjud. Hozirgi vaqtda agrar soha mutaxassislarini tayyorlashda ta'limning zamonaviy texnologiyalarini izchil joriy etish hayotiy zarurat bo'lib qolmoqda. Hozirgi vaqtda zamonaviy ta'lim sharoitida o'qitish usullari ta'lim maqsadlarini o'zgartirish, kompetensiyaga asoslangan yondashuv asosida qurilgan yangi avlod davlat ta'lim standartini ishlab chiqish bilan bog'liq murakkab davrni boshdan kechirmoqda. Prezidentimiz Sh. Mirziyoyevning PF-60-sonli "2022- 2026-yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmonidagi 4-yo'nalishda belgilangan 46-maqсад: Oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 50 foizga yetkazish va ta'lim sifatini oshirish belgilab berilgan. Shu asosda 2022-yilda yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 38 foizga yetkazish va oliy ta'limni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish rejasi ishlab chiqildi. Ta'lim – bu jamiyatda sodir bo'ladigan ob'ektiv jarayon bo'lib, u rivojlanuvchi xarakterga ega. Tarbiyaning maqsadi esa rivojlanish jarayonida o'z hayotini mustaqil ravishda qurish qobiliyatiga ega bo'lgan shaxsni shakllantirishdir. Ko'rinib turibdiki, hayotni tartibga solishning turli xil variantlari bilan tanishish ta'lim muammosining yechimini topmaydi, shunday qilib: talabaning rivojlanishining o'zi faollik ko'rsatganda, hayotda o'zaro munosabatda bo'lganda sodir bo'ladi, bu faoliyatning xarakteri shaxsning subyektiv erkin munosabati bilan belgilanadi, pedagogik ta'sir talabani ijtimoiy qadriyatlarga ma'lum munosabatga yo'naltiradi, pedagogning o'zaro ta'siri va talaba bilan o'zaro munosabatning butun jarayoni zamonaviy madaniyat darajasida va ta'lim maqsadiga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Shuning uchun pedagogik texnologiyaning tarkibiy qismlarini aniqlash uchun bir qator savollarga javob berish kerak:

Pedagogik texnologiya qanday elementlardan iborat;

- 1) Ularning zaruriy va yetarli darajada mavjudligi nima;
- 2) Ular qanday munosabatda;
- 3) Har bir elementning umumiy va xususiy vazifalari nimadan iborat.

Ta'limning asosi fanlar emas, balki fikrlash va harakat qilish usullari bo'lishi kerak.

Avvalombor, yosh avlod bilimni yanada yuksaltirishda har bir pedagogning eng

muhim vazifalaridan biri bu – yosh avlodning dunyoqarashini hisobga olgan holda u bilan to‘g‘ri yondashish hamda kasbga bo‘lgan muhabbat, yurtga bo‘lgan mehr tushunchalarini uyg‘unlashtirib, ular bilimini yanada takomillashtirish, tashkil etish va rag‘batlantirish masalasidir. Hozirgi kunda talaba yoshlarda kerakli bilim va ko‘nikmalarni mustahkamlash bilan bir qatorda ularni kasbga bo‘lgan faoliyatini to‘g‘ri yo‘naltirish maqsadida ijtimoiy-gumanitar fanlar bilan bu tushunchalarni uyg‘unlashtirib borish maqsadga muvofiqdir. Xususan tarix, falsafa, O‘zbekistonning yangi tarixi va boshqa darsliklar kesimida vatanimiz tarixini hamda uning naqadar yuksak poydevorga ega ekanligi yaqqol namoyon etib berilganligi, uning boshqa fanlar uyg‘unligida olib borilishi yoshlar ongida salmoqli dunyoqarashlarning kelib chiqishiga turtki bo‘ladi desak to‘g‘ri yondashkan bo‘lar edik. Pedagogik faoliyatda innovatsion usullardan foydalanish tajribasiga asoslanib, ularning ayrim afzalliklarini ajratib ko‘rsatish mumkin: ular talabalarga innovatsion bilimlarni o‘zlashtirishning eng faol metodlarini o‘rgatishda yordam beradi; shaxsiy ijtimoiy faollikning yuqori darajasini o‘zlashtirish imkoniyatini berish; ta‘lim jarayonida talabalar bilim olishiga sharoit yaratish; talabalarning ijodiy faolligini rag‘batlantirish; nazariy olingan bilimlarni amaliyotga qo‘lanishini ta‘minlash, fan bo‘yicha nafaqat bilim, ko‘nikma va malakalarni, balki faol hayotiy pozitsiyani shakllantirishga yordam beradi deb hisoblaymiz.

Hozirgacha pedagoglarimiz tomonidan foydalanib kelingan va hozir ham darsda foydalanishga aksariyat pedagoglar qo‘llayotgan an‘anaviy metod va usullar haqida qisman to‘xtalib o‘tamiz:

O‘quv jarayonining sifati ko‘p omillarga usul va metodlari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Metod va usullar talabalar tomonidan bilimlarni ongli va chuqur o‘zlashtirishiga, ularda mustaqillik va ijodiy faollikning rivojlanishiga yordam beradi. O‘qitish metod va usullarini tanlashda o‘qitiladigan fanning xarakteri, talabalar va talabalarning yoshlik xususiyatlari, tayyorgarlik darajasi va boshqalar hisobga olinadi.

Ta‘lim metodlari va usullarini tanlash pedagog tomonidan darsda hal qilinishi mo‘ljallangan masalaga bog‘liq bo‘ladi. Ya‘ni yangi materialni bayon etishda bir xil metod va usul qo‘llanilsa, uni mustahkamlashda boshqa xil usul, mavzuni umumlashtirishda yana boshqa xil metodlar qo‘llanish juda muhim ahamiyatga ega.

Buning uchun talabalar tomonidan tayyor bilimlarni taqdim etish, ularni yodlashva takrorlash uchun emas, balki faol bilish jarayonida talabalar tomonidan bilim va ko‘nikmalarni mustaqil ravishda o‘zlashtirishga qaratilgan usullar tizimidan foydalanish kerak. Ba‘zi an‘anaviy o‘qitish texnikasi va usullari bu qiziqishning yo‘qolishining sabablaridan biridir. Talabalarning fanni o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini rivojlantirish uchun talabalarni amaliy va aqliy faoliyatga undashga hissa qo‘shadigan usullardan foydalangan holda o‘qitishning an‘anaviy usullaridan ham foydalanish zarur; kognitiv qiziqish va qobiliyatlarni shakllantirish va rivojlantirish; ijodiy fikrlashni rivojlantirish, shuningdek, innovatsion texnologiyalar elementlari (muammolarga asoslangan, talabalarga yo‘naltirilgan ta‘lim elementlari, axborot-

kommunikatsiya texnologiyalari va boshqalar). Mashg'ulotning muvaffaqiyati va bilimning mustahkamligi talabalarning fanga bo'lgan kognitiv qiziqishlarining rivojlanish darajasiga to'g'ridan-to'g'ri mutanosibdir.

Pedagog va talabalarning o'zaro munosabati yuqori ma'noda bir-biriga o'zaro ta'sir qilishdan ko'ra ko'proq ma'noni anglatadi. O'zaro aloqani amalga oshirish uchun suhbatdoshlar bir-birlarini ushbu muloqotning teng subyektlari sifatida qabul qilishlari kerak, bu amalda "pedagog-shogird" tizimida unchalik keng tarqalgan emas. Talabalarning ta'lim yutuqlarini baholash texnologiyasi pedagogik tajribalar doirasida ishlab chiqilgan bo'lib, texnologiyaning maqsadi–nazorat bosqichida talabaga yo'naltirilgan ta'limni rivojlantirish tamoyillarini amalga oshirishni ta'minlashda ifodalanadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyaning asosiy vazifalari:

-Talaba bilimdan foydalanish ko'nikmalarini qanday egallashini, ya'ni tayyorlashning zamonaviy ta'lim maqsadlariga qanchalik mos kelishini aniqlash;

-Talabani o'z harakatlari natijasini mustaqil baholash, o'zini nazorat qilish, o'z xatolarini topish va tuzatish qobiliyatini rivojlantirish;

-Talabani muvaffaqiyatga undash, uni oliy ta'lim nazorati va baholash qo'rquvidan xalos qilish, qulay muhit yaratish, talabalarning psixologik salomatligini saqlash.

bog'liq bo'lib, ular orasida o'qitishning Bunday texnologiyalar ta'limning sifat jihatidan yangi bosqichiga o'tish imkonini beradi. Pedagog dars mavzusi, maqsadlari haqida ma'lumot beradi, bu esa talabalarda kognitiv qiziqishning paydo bo'lishiga hech qanday hissa qo'shmaydi. Yechimni izlash tayyor bilimlarni taqdim etishga qisqartiriladi, ya'ni ko'pchilik guruhlar tomonidan materialni tushunishni kafolatlamaydigan materialning tushuntirishlaridan iborat.

Bugungi kunda pedagog talabaga yetkazishga harakat qilayotgan "ob'ektiv bilim" tashuvchisining asosiy vazifasi – talabalarni yangi bilimlarni ochishda tashabbuskorlik va mustaqillik ko'rsatishga undash, bu bilimlarni turli muammoli masalalarni yechishda qo'llash yo'llarini izlashdan iborat. Yechimni topish bosqichida pedagog talabalarni gipotezalarni ilgari surishga va sinab ko'rishga undaydi, ya'ni bilimning "kashfiyotini" ta'minlaydi. Shunday qilib, yangi rivojlanayotgan ta'lim muhitini yaratish muammosini hal qilishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar katta ahamiyatga ega.

Tahlil va natijalar. Pedagogik texnologiyalarning rivojlanishi bilan uning an'anaviy usullardan qanday farq qilishini aniqlash muammosi paydo bo'ladi. Bu masala bo'yicha bir nechta fikrlar mavjud:

1. Texnologiya – bu erishish mumkin bo'lgan qattiq kodlangan natijaga egabo'lgan texnika va bu natijaga erishish uchun mo'ljallangan muayyan vositalar.

2. Texnologiya va metodika ekvivalent tushunchalardir, lekin ikkinchisida talaba va pedagog shaxsiga, ularning o'zaro ta'sir qilish usullariga ko'proq e'tibor beriladi.

3. Metodologiya kengroq tushuncha bo'lib, u bir nechta texnologiyalarni o'z ichiga olishi mumkin. Bunday holda, ko'pincha metodologiya yaxlit pedagogik tizim sifatida qaraladi.

Pedagog dars bermaydi, balki talabalar faoliyatini rag'batlantirish, tashkil etish va

muvoqlashtirish funksiyalarini bajaradi. Pedagogik nazariya va amaliyotning hozirgi holati ko'rib chiqilgan variantlardan birinchisini eng to'g'ri va to'liq aks ettiradi. Texnologiyaning tarkibi – bu usullar majmui emas, balki pedagogik jarayon tomonlarining ob'ektiv barqaror aloqalariga (qonunlariga) tayanganda mumkin bo'lgan istalgan natijaga olib keladigan faoliyatning belgilangan bosqichlari. Texnologiya inson tarbiyasi jarayonini ilmiy bilish natijasida ta'lim jarayoni qonuniyatlariga asoslanadi. Metodika empirik tajribaga, pedagogning mahoratiga asoslanadi, uning badiiyligiga, san'atiga yaqinroqdir. Texnologiya – bu ramka, metodika – bu qobiq, pedagog faoliyatining shakli. Berilgan natijani ta'minlovchi o'quv jarayonini qurishda

texnologiyaning vazifasi.

Bu texnologiyaning yana bir muhim funksiyasini – tajribani uzatish, uni boshqalar tomonidan qo'llashni amalga oshirishga imkon beradi, shuning uchun u dastlab shaxsiy ma'nosini yo'qotishi kerak. Muhim takrorlash darajasidagi pedagogik ta'lim noyob bo'lgan yoki ularni rasmiy takrorlashni talab qiladigan usullarga emas, balki texnologiyalarga asoslanishi kerak.

“Pedagogik texnologiya” konsepsiyasining muhim belgisi sifatida ta'limga tizimli yondashish YUNESKO ta'rifida o'z aksini topgan bo'lib, unga ko'ra pedagogik texnologiya o'qitish va o'qitishning butun jarayonini yaratish, qo'llash va belgilashning tizimli usuli bo'lib, ta'lim shakllarini optimallashtirishga qaratilgan texnik va inson resurslari va ularning o'zaro ta'sirini hisobga olishni ifodalaydi [4].

Har qanday pedagogik texnologiya asosiy uslubiy talablarga javob berishi kerak. Kontseptuallik – har bir pedagogik texnologiya ma'lum bir ilmiy konsepsiyaga, jumladan, ta'lim maqsadlariga erishishning falsafiy, psixologik, didaktik va ijtimoiy-pedagogik asoslanishiga yo'naltirilishi kerak. Muvofiqlik – pedagogik texnologiya tizimning barcha xususiyatlariga ega bo'lishi kerak: jarayonning mantiqiyligi, uning

barcha qismlarining o'zaro bog'liqligi, yaxlitligi. Boshqarish qobiliyati diagnostik maqsadlarni belgilash, rejalashtirish, o'quv jarayonini loyihalash, bosqichma-bosqich diagnostika, natijalarni tuzatish uchun vositalar va usullarni o'zgartirish imkoniyatini nazarda tutadi. Samaradorlik – zamonaviy pedagogik texnologiyalar raqobat sharoitida mavjud bo'lib, natijalar jihatidan samarali va xarajatlar bo'yicha optimal bo'lishi, ma'lum bir ta'lim standartiga erishishni kafolatlashi kerak.

Falsafiy asosga ko'ra: materialistik va idealistik, dialektik va metafizik, ilmiy va diniy, gumanistik va g'ayri insoniy, antroposofik va teosofik, pragmatik va ekzistensial, erkin ta'lim, majburlash va boshqalar kiradi. Aqliy rivojlanishning yetakchi omiliga ko'ra: biogen, sotsiogen, psixogen va idealistik texnologiyalarga bo'linadi.

Bugungi kunda shaxsiyat biogen, sotsiogen va psixogen omillarning yig'indisi ta'sirining natijasi ekanligi umumiy qabul qilinadi, ammo ma'lum bir texnologiya ulardan birortasini hisobga olishi yoki tayanishi mumkin, uni asosiy deb hisoblashi mumkin. Biz neyrologistik dasturlashning kamroq tarqalgan texnologiyalarini va

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**

Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**

Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

Научно-методический журнал

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS
Scientific-methodical journal**

Jurnalda basılıp shıqqan maqalalardıń mazmunı, olarda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına avtorlar juwapker. Avtorlardıń pikiri redakciya pikiri bolıp esaplanbaydı.

Redakciya mánzili: 230101, Nókis qalası, Qaraqalpaqstan kóshesi, 24-jay

Telefon: (+998-61) 224-20-54

e-mail: sportjurnal_uzdjtsunf@mail.ru

Basıwǵa ruxsat etildi: 04.04.2024. Formatı: 60x84 1/8. Kólemi: ____b/t.

Tirajı: 100. Bahası shártnama tiykarında.